

УДК 551.509.313:551.521:551.583

ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВОЙ БУРИ НА КАЧЕСТВО ВОЗДУХА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Тлеумуратова Б.С., Нарымбетов Б.Ж., Султашов Р.Г., Урумбаев А.Е.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459315>

***Аннотация.** В статье на примере конкретного случая пылевой бури 22.08.2025 выявлена значительность концентрации мелкодисперсной пыли с многократным превышением ПДК во время типичных для данного региона «средних» пылевых бурь. В связи с негативным воздействием мелкодисперсной пыли на здоровье определено время релаксации пылевой бури, в течение которого населению рекомендуется принятие профилактических мер.*

***Ключевые слова:** пылевые бури, Южное Приаралье, почвенный аэрозоль.*

Актуальность изучения пылевых бурь определяется множеством их негативных воздействий на окружающую среду, главными из которых признано ухудшение здоровья населения и снижение видимости как фактор риска для авиа- и автотранспорта. Ввиду особо негативного значения для здоровья мелкодисперсной пыли Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) установлены стандарты качества воздуха: суточной ПДК для частиц с размерами меньше 10 мкм (PM_{10}) и частиц с размерами меньше 2,5 мкм ($PM_{2,5}$), которые соответственно равны 300 и 60 мкг/м³. Отметим, что ПДК $PM_{2,5}$ установлена относительно недавно, когда были выявлены наибольшие риски для здоровья этой фракции пыли [1][2].

В подавляющем большинстве исследований в основном рассматриваются случаи экстремальных пылевых бурь. По нашему мнению, практически важнее информация об изменениях качества воздуха во время чаще повторяющихся «средних» пылевых бурь (со шлейфами 300-500км). В данной работе представлены результаты мониторинга пылевой бури 22 августа 2025 года, которую можно считать типичной на основе статистического анализа средних пылевых бурь в Южном Приаралье, произошедших в 2021-2025 гг. Данные мониторинга включают динамику метеопараметров, продолжительность пылевой бури, концентрации мелкодисперсной пыли, время осаждения пылевых частиц с дифференциацией их размеров.

Режим конкретной пылевой бури, произошедшей 22.08.2025г. изучался в г.Нукусе с привлечением спутниковых снимков, синоптических карт, приборов для измерения концентрации пыли, скорости ветра, температуры и влажности воздуха. Данная пылевая буря вызвана развитием южного Мургабского циклона

с направлением на северо-восток (рис.1). Эта форма развития фронтального циклона, описанная внетропической циклонической климатологией [3], связана с системой низкого давления на восточной стороне синоптического провала [4].

Рис.1. Спутниковый снимок пылевой бури

Основные очаги пыли, как видно на рис.1 и синоптических картах (рис.2) находятся в Каракумах на севере Туркменистана и на юго-западе осушенного дна Аральского моря, на периферии циклона с максимальными скоростями ветра.

Рис. 2. Синоптические карты развития циклона в 8ч. и 11ч. по местному времени (кружочки – очаги пыления).

В течение пылевой бури были проведены замеры концентрации пыли и метеоусловий в центре г. Нукуса и в пригороде (рис.3), чтобы определить

разницу параметров воздуха при пылевых бурях в городских условиях (а) и на открытой местности (б).

Рис. 3. Запыленность воздуха в центре г.Нукуса (а) в 12:55 часов и в пригороде (б) в 13:30 часов 22.08.2025 г.

Результаты измерения концентрации пыли (табл.1) показали незначительное (9%) преобладание в сельской местности счетной концентрации субмикронных частиц и более существенное (24%) – общей массовой концентрации пыли. При переводе счетной концентрации пыли в массовую концентрацию плотность частиц, как общепринято [5], считалась равной 2,65 г/см³.

Таблица 1

Счетная и массовая концентрации пыли в центре Нукуса и в пригороде

	Размер частиц, мкм	0.3	0.5	1	3	5	10
Город	Число частиц	930459	868533	554907	124320	8719	834
	Массовая концентр., мг/м ³	1,61					
	Число частиц	979801	920481	600142	143402	10451	1315
Пригор	Массовая концентр., мг/м ³	2					

По таблице 2 можно заключить, что превышение ПДК фракцией PM_{2,5} в 2 раза больше превышения ПДК фракцией пыли PM₁₀.

Таблица 2

Динамика концентрации PM_{2,5} и PM₁₀ (мкг/м³)

№	Время	PM ₁₀ (ПДК 300 мкг/м ³)	PM _{2,5} (ПДК 60 мкг/м ³)
1	13:00	1653 мкг/м ³ (5,5 выше нормы)	704 мкг/м ³ (11,7 выше нормы)
2	14:00	2149 мкг/м ³ (7,2 выше нормы)	809 мкг/м ³ (13,5 выше нормы)
3	15:00	1246 мкг/м ³ (4,15 выше нормы)	545 мкг/м ³ (9,1 выше нормы)
4	16:00	645 мкг/м ³ (2,15 выше нормы)	299 мкг/м ³ (5 выше нормы)
5	17:00	394 мкг/м ³ (1,3 выше нормы)	204 мкг/м ³ (3,4 выше нормы)

Данные табл.2 также указывают на динамику состава пыли в течение пылевой бури, причем мелкодисперсная пыль в целом более динамична, нежели ее фракция $PM_{2,5}$. Различия в динамике концентрации обусловлены различиями в динамике распространения частиц разных размеров, которая в свою очередь зависит от скорости гравитационного осаждения (рис.4).

Цикл осаждения пыли после пылевой бури имеет важное значение для оценки ее экологических последствий. Для населения необходима оперативная информация о продолжительности времени с рисками для здоровья, т.е. времени с превышением суточных ПДК, названном нами *временем релаксации пылевой бури*. С целью его определения проведены замеры концентрации пыли в тех же точках (г.Нукус и пригород Кум-аул) через 1 и 2 суток после пылевой бури. Результаты мониторинга, отраженные на рис.4, показывают, что $PM_{10}/ПДК$ становится меньше 1 через сутки после начала пылевой бури, а $PM_{2,5}/ПДК$ – только через 3 суток. Субмикронные частицы остаются в воздухе в течение 1-2 недель.

Рис. 4. Динамика отношения содержания PM_{10} и $PM_{2,5}$ к соответствующим ПДК

Сравнением с концентрацией пыли в обычных условиях получена оценка воздействия на качество воздуха типичной пылевой бури в 350 км от очага – увеличение концентрации пыли почти в 8,3 раза ($0,194$ и $1,61$ мг/м³). По

контрасту определено также положительное воздействие осадков в условиях г.Нукуса – уменьшение концентрации пыли в 4,2 раза (0,194 и 0,0462 мг/м³).

Закономерности аэродинамики переноса пыли указывают, что процесс осаждения мелкодисперсной пыли максимален в концевой части шлейфов пылевой бури (на расстоянии 200-500 км от очага). Таким образом для населения Южного Приаралья, сосредоточенного в Нижне-амударьинском оазисе, наиболее опасны пылевые бури с очагами в окружающих пустынях. Определенное в работе время релаксации средних пылевых бурь служит основанием для оперативной информации населения о необходимости принятия профилактических мер.

Список использованной литературы:

1. Al-Hemoud A., Al-Dousari A., Al-Shatti A., Al-Khayat A., Mariam Malak B. Health Impact Assessment Associated with Exposure to PM10 and Dust Storms in Kuwait. *Environmental Science*. 2018.
2. Bartzokas A, Kassomenos P, Petrakis M, Celessides C. The effect of meteorological and pollution parameters on the frequency of hospital admissions for cardiovascular and respiratory problems in Athens. *Indoor Built Environ* 13:271–275. 2003.
3. Catto J.L. Extratropical cyclone classification and its use in climate studies // *Reviews of Geophysics*. 2016. <https://doi.org/10.1002/2016RG000519>
4. **Knippertz P., Stuut J.-B.W.** Mineral Dust: A Key Player in the Earth System // *Springer*. 2014. - 509 p.
5. **Ryder C.L., et al.** Coarse-mode mineral dust size distributions, composition and optical properties from AER-D aircraft measurements over the tropical eastern Atlantic // *Atmospheric Chemistry and Physics*. 2018. Vol. 18. P. 17225–17257. DOI: 10.5194/acp-18-17225-2018